

ANALYSE CONTRASTIVE DES INSULTES LIÉES A LA TÊTE EN FRANÇAIS ET EN YORUBA

(CONTRASTIVE ANALYSIS OF HEAD RELATED INSULTS IN FRENCH AND YORUBA LANGUAGES)

PAR

DR. TANITOLORUN, EZEKIEL O.

Tai Solarin University of Education, Ijagun, Ijebu-Ode

Et

YEKINNI, KEMI NOJIM

Lagos State University of Education, Otto-Ijanikin

With a Campus @ Odo-Noforija, Epe

keminojim@gmail.com

yekinnikn@lasued.edu.ng

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.15793660>

RÉSUMÉ

Le langage est un phénomène humain utilisé dans la communication verbale quotidienne pour exprimer nos sentiments, fournir des informations, faire des demandes, accepter et refuser des propositions, nier des faits, témoigner, rapporter des événements, réprimander et louer les gens pour les choses bien ou mal faites. Nos sociétés sont largement communicatives. L'importance du langage en tant qu'outil de communication efficace entre les individus ne peut être surestimée. Tout comme une communication efficace peut atténuer les tensions sociales et promouvoir la paix et la tranquillité, elle peut également conduire au chaos, aux tensions sociales, aux disputes, aux troubles sociaux, aux affrontements communautaires, à la guerre, etc. Une telle utilisation du langage qui peut conduire à une rupture de la paix est examinée dans cette communication, à savoir : l'insulte. Les insultes, ou blessures en français et « èébú » en yoruba sont examinées dans cette étude. L'objectif principal de cette étude est de fournir un examen linguistique des insultes liées à la tête dans les deux langues du point de vue de la linguistique cognitive. L'étude analyse la structure linguistique des insultes liées à la tête dans les deux langues et considère leurs implications sociales sur le destinataire. Il est établi que les insultes sont formées à l'aide de syntagmes nominaux (SN) et de phrases, et que des métaphores et des comparaisons sont aussi employées. Les phrases utilisées dans les deux cas sont souvent des phrases simples qui peuvent être affirmatives, négatives ou interrogatives.

Mots-clés : Groupe nominal, insultes, tête, linguistique cognitive

ABSTRACT

Language is a human phenomenon used in daily verbal communication to express our feelings, provide information, make requests, accept and refuse proposals, deny issues, give testimonies, report events, rebuke and praise people for things done well or not well done. Our societies are largely communicative. The place of language as a tool for effective communication between individuals cannot be overemphasized. Just as effective communication can ease social tensions and promote peace and tranquillity; it can equally lead to chaos, social tension, squabbles, social unrest, communal clashes or war and so on. Such use of language that can lead to breach of peace which is examined in this paper is insult. Insults *insultes* or *injures* in French and *èébú* in Yoruba languages respectively are being examined in this paper. The main focus of this paper, is to do a linguistic examination of insults in the two languages relating to the head from the cognitive linguistics perspective. The paper analyses linguistic structure of the head related insults in both languages, and considers their social implications on the addressee. It is established that insults are formed using noun phrases (NP) and sentences. Also, metaphors and similes are often employed as basis for comparison. The sentences used in both cases are often simple sentences which can be affirmative, negative or interrogative.

Keywords: Noun phrase, insults, head, cognitive linguistics

INTRODUCTION

Chaque langue est équipée de mots, de techniques et d'expressions pour montrer des préférences, des dégoûts, des approbations et des désapprobations, du bien et du mal, des compliments ainsi que des insultes. Tout comme chaque partie du corps a un nom particulier, le corps et ses parties sont de formes et de tailles différentes et ont des fonctions différentes. Les yeux et le cerveau des Êtres-humains travaillent constamment ensemble pour fournir des réponses à toutes les questions comme « quoi ?, Où ?, Qui ?, Pourquoi ?, Comment ? », et ainsi de suite.

Vu physiquement, les yeux envoient des signaux au cerveau pour l'interprétation de l'objet. Mais lorsqu'ils sont imaginés, seul le cerveau est à l'œuvre et fournit des réponses aux questions. Il a été prouvé qu'il existe des régions dans le cerveau humain qui sont responsables de la mémoire et de la cognition, c'est-à-dire le processus de connaissance, de compréhension et d'apprentissage de quelque chose (Longman, 2005), et plus spécifiquement l'apprentissage des langues (Steinberg et Sciarini, 2006). Le cerveau étant dans la tête, ce qui arrive à la tête ou ce qui est dit à son sujet peut ne pas exclure le cerveau. Il n'est donc pas étonnant que les insultes qui visent la tête soient généralement prises au sérieux. La tête est également considérée comme le symbole du destin. Il s'ensuit donc que toute conclusion négative que quelqu'un fait sur la tête de quelqu'un d'autre dépeint sa considération ou sa vue et sa conclusion sur le destin de celui là.

D'un autre côté, la forme et la taille de la tête peuvent être l'objet d'insultes. Les insultes destinées à la tête peuvent également se référer au niveau d'intelligence de quelqu'un. En général, lorsque quelqu'un apprend une langue dans un cadre informel, les gens ont tendance à apprendre comment insulter les autres plus rapidement. Mais dans un cadre formel tel que dans les établissements scolaires, ils n'auront peut-être jamais à apprendre cette partie très vivante de la vie sociale et culturelle des gens. Il en est de même pour le langage argotique qui ne s'apprend guère à l'école si non très récemment avec la méthode communicative de l'enseignement des langues préconisant la communication dans tous les contextes communicatifs, et qui par là, encourage l'enseignement du contenu du langage informel. C'est parce que les manuels scolaires et, par extension, le cadre de la salle de classe présentent généralement les aspects formels de la langue sans prêter attention au lexique de la langue informelle : langage familier, vulgaire, argotique et aux autres aspects informels de la langue et leur utilisation quotidienne.

Pour aggraver les choses, l'utilisation de langage grossier tel que les insultes est interdite dans les écoles et des peines sévères attendent les élèves coupables. En effet, nous utilisons la langue pour une variété de raisons : formelles et informelles dans notre vie quotidienne. Ainsi, les structures grammaticales et le lexique spécifique sont souvent utilisés avec chaque fonction de la langue.

Ces structures grammaticales et ce vocabulaire peuvent être des créations, des métonymies, des mélanges, des comparaisons, des métaphores (des façons de décrire quelque chose en le référant comme quelque chose de différent et en suggérant qu'il a des qualités similaires à celles de cette chose - Longman, 2005) ou d'autres figures de style qui dépeignent clairement ou représentent l'image mentale de ce que le locuteur a en tête.

Dans cette recherche, nous considérerons donc les moyens spéciaux utilisés par les locuteurs des langues française et yoruba pour générer des mots et des expressions pour insulter les gens à propos de leur tête en forme, en taille et en « contenu » tout en utilisant la théorie linguistique cognitive (TLC) et la théorie de la métaphore conceptuelle comme base. Une étude contrastive des insultes, portée spécifiquement sur celles liées à la tête en français et en yoruba accroîtra la connaissance

de la structure et l'utilisation des insultes dans les deux langues. Cette étude ajoutera aussi à la connaissance existante dans le domaine de la linguistique contrastive en général et spécifiquement à la connaissance de la différence et de la similarité entre le français et le yoruba.

Problématique de l'étude

Les insultes constituent un aspect important de la communication humaine, car elles révèlent les valeurs et les réalités culturelles, sociales et linguistiques d'une société. Elles font partie intégrante de la communication quotidienne des utilisateurs de la langue quelconque.

Généralement, les insultes ont des connotations différentes d'une langue à l'autre. Ce qui est évidemment le cas entre le français et le yoruba à cause des particularités socio-culturelles et linguistiques des deux langues. Par exemple, une tortue en yoruba représente très étroitement ce que le lapin en est pour les Français. Le cochon n'a métaphoriquement pas la même connotation chez les Yoruba que chez les Français. Cela reflète nonobstant, que les normes, les valeurs et la vision du monde des Yoruba sont différentes de celles des Français.

Comme c'est le cas dans la traduction où l'on peut ne pas trouver l'équivalent naturel exact de certains mots ou expressions dans la langue cible, certaines insultes peuvent être issues des éléments culturels spécifiques comme des métaphores, des locutions figées, des expressions idiomatiques et des proverbes. Ces expressions ont dans la plupart du temps, des structures langagières différentes et ne sont généralement pas directement traduisibles. De même, les équivalents naturels exacts de certaines insultes en français n'existent pas en yoruba et versa.

Il est important donc, de prendre en compte ces variations pour éviter les conflits ou les malentendus involontaires au cours d'une conversation entre des gens de background culturel disparate. Cependant, les insultes peuvent varier considérablement d'une langue à l'autre, en fonction des spécificités culturelles et socio-linguistiques de chaque communauté.

Le français et le yoruba, parlés principalement et respectivement en France et au Nigéria, présentent des différences significatives en ce qui concerne la structure linguistique et le contexte socio-culturel. Ces différences peuvent influencer la manière dont les insultes liées à la tête sont construites, perçues et utilisées dans chacune des deux langues.

Plusieurs études ont été faites sur les insultes dans beaucoup de langues y compris le français et le yoruba mais très peu ont été menés dans le domaine de l'étude contrastive des insultes entre le français et le yoruba surtout et spécifiquement celles liées à la tête. Cette étude contrastive se veut combler cette lacune.

Questions de recherche

Les insultes liées à la tête en langue française et yoruba posent plusieurs questions qui méritent d'être explorées. Voici quelques-unes des questions clés qui guideront cette recherche:

1. Quelles sont les formes et les structures des insultes liées à la tête en langue française et yoruba ?
2. Quelles sont les fonctions et les significations de ces insultes dans les deux langues ?
3. Quels sont les contextes socio-culturels dans lesquels ces insultes sont utilisées ?
4. Quelles sont les attitudes et les sentiments que ces insultes véhiculent envers la personne visée

5. Quelles sont les similitudes et les différences entre les insultes liées à la tête en langue française et yoruba ?

Objectifs de l'étude

1. Analyser les formes et les structures des insultes liées à la tête en langue française et yoruba.
2. Considérer les fonctions et les significations de ces insultes dans les deux langues.
3. Identifier les contextes socio-culturels, dans lesquels ces insultes sont utilisées.
4. Examiner les attitudes et les sentiments que ces insultes véhiculent envers la personne visée.
5. Relever les similitudes et les différences entre les insultes liées à la tête en langue française et yoruba.

REVUE LITTÉRAIRE

Définition des Concepts : Insultes et Langue

Insultes

Il existe énormément de définitions des concepts « insulte » et « langue » selon les auteurs qui ont écrit sur ces phénomènes. Selon Larousse (2022) les insultes sont « des paroles ou des actes qui ont pour but de blesser ou de dénigrer quelqu'un ». Ici, non seulement les insultes sont des paroles, elles peuvent aussi être des actes, des actions, des gestes menés par quelqu'un envers quelqu'un d'autre. Mais dans cette recherche, nous avons affaire aux paroles, au langage humain.

Pour sa part, le dictionnaire de l'Académie française définit l'insulte comme « des paroles ou des écrits qui ont pour objet de blesser ou de dénigrer quelqu'un » (Académie française, 2022). Encore, les insultes se présentent à l'oral aussi bien qu'à l'écrit. On peut donc insulter autrui par biais de toutes sortes de correspondances : verbales ou textuelles.

Au vue du psychologue social, William B. Swann Jr. (2011), les insultes sont « des commentaires négatifs ou dédaigneux qui visent à diminuer la valeur ou l'estime de soi de quelqu'un ». Là encore, l'essentiel c'est l'effet néfaste de ces mots et expressions ignobles sur le psychisme de l'individu visé ; sur son âme aussi bien que sur son esprit. L'image sociale créée par des insultes surtout dans le publique et les sentiments diminutifs sont parfois trop accablants pouvant aboutir à la tentation de se suicider car des insultes visent à détruire la personnalité de la personne insultée.

Langue

La langue est la forme la plus unificatrice d'identité parmi un peuple qui partage une histoire, une culture, des normes et des valeurs similaires, un patrimoine commun et vivant ensemble dans la même communauté géographique. C'est le code à travers lequel ils communiquent les uns avec les autres. Bednarikova (2013) définit la langue comme un système abstrait d'unités qui ont un caractère de signe et des règles d'utilisation, y compris des normes et des modèles (figures, schémas). Dans ce sens, elle décrit les caractéristiques de la langue comme suit : collective et conventionnelle, abstraite, neurobiologique, conditionnée historiquement, normative - c'est une source de modèles pour la communication linguistique (paroles), indépendante de sa réalisation physique (la langue est indépendante de l'existence des lettres. C'est-à-dire : l'écrit).

Les possibilités abstraites offertes par la langue sont mises en œuvre à travers des énoncés - paroles. À travers ces énoncés, la langue offre une fenêtre sur la fonction cognitive, fournissant des informations sur la nature, la structure et l'organisation des pensées et des idées (Evans et Green, 2006). Il existe donc des éléments lexicaux adéquats dans toutes les langues pour exprimer l'esprit, l'intension et le désir de tous les locuteurs, y compris les insultes, les malédictions, les jurons, aussi bien que les bénédictions, les prières, les vœux, la volonté, etc.

Par définition, l'insulte, appelée « èébú » en yoruba, est un acte ou une expression qui montre du mépris et est généralement destiné à blesser les sentiments de quelqu'un (<http://www.merriam-webster.com/thesaurus/insult>). C'est une indignité grave et un manque de respect ; une remarque

offensante et méprisante, un langage abusif et venimeux utilisé pour exprimer des reproches ou une rancœur profonde et tenace. Cela montre un manque de politesse et manque de considération pour autrui. C'est une expression qui blesse les sentiments des autres.

De même, les insultes ont été décrites comme des énoncés avec lesquels les locuteurs intentionnellement offensent leurs interlocuteurs en disant ou en faisant quelque chose de grossier ou d'insensible qui les offense (Juker 2000, Fielder 2007). L'utilisation des insultes n'est pas nouvelle. Au fil des siècles, les êtres humains ont exercé leurs plus hautes capacités d'invention langagière pour parler mal les uns des autres. Chaque langue, comme mentionné précédemment, est bien équipée pour exprimer les sentiments, les émotions et les impressions de ses locuteurs, qu'ils soient positifs ou négatifs.

Les insultes sont un phénomène linguistique et culturel complexe qui varie d'une langue à l'autre et d'une culture à l'autre. Cette revue littéraire vise à présenter les travaux précédents sur les insultes liées à la tête en générale, mais spécifiquement et en langues française et yoruba.

Les travaux précédents sur les insultes.

Plusieurs chercheurs comme Garba (2018), Bariki (2010), Akinwumi (2015) entre autres ont travaillé sur les insultes, mais au sens large et non pas spécifiquement liées à la tête. Pour sa part, Garba (2018) dans son article « L'Injure chez les Yorubas : Explication des Expressions lexicales » évoquent des insultes en yoruba comme : *oḍe*, *opomu*, *olonje iya*, *alakogbagbe*, *baseje*, *saliu*, *obun*, etc. Il a conclu en conseillant que pour éviter les conséquences négatives des injures, certaines règles doivent être respectées, à savoir :

- Utiliser les injures pour corriger les comportements sans recourir à la violence physique
- Éviter de stigmatiser les individus et de les exclure du groupe social
- Tenir compte du contexte et des caractéristiques personnelles des individus pour éviter les malentendus et les conflits, et enfin,
- réfléchir aux implications de ces propositions dans nos interactions quotidiennes pour maintenir l'ordre et la paix à travers nos paroles.

Les insultes en langue française ont été étudiées par plusieurs chercheurs. Selon Dumont (2013), les insultes en français sont souvent utilisées pour exprimer la colère, la frustration ou la déception. Elles peuvent prendre la forme de métaphores, de comparaisons ou de qualifications péjoratives. Par exemple, les expressions "tête de linotte", "tête de mule" ou "tête de bois" sont utilisées pour qualifier quelqu'un de stupide ou de borné. D'autres expressions comme "avoir la tête à l'envers" ou "avoir la tête dans les nuages" sont utilisées pour décrire quelqu'un qui est décalé ou absent. De même, selon Akinwumi (2015), les insultes en yoruba sont souvent utilisées pour exprimer la colère, la frustration ou la déception. Elles peuvent prendre la forme de métaphores, de comparaisons ou de qualifications péjoratives.

CADRE THÉORIQUE

Théorie de la Linguistique cognitive

Développée dans les années 1970 et 1980, par George Lakoff, Ronald Langacker et Leonard Talmy, la théorie linguistique cognitive remet en question les idées formalistes des linguistes précédents et à souligner le rôle de l'expérience humaine ainsi que l'impact de la cognition dans la formation et l'usage de la langue.

Selon cette théorie, la cognition est le processus de connaissance, de compréhension et d'apprentissage de quelque chose. Ce processus est une fonction de certaines régions spécifiques du cerveau. L'étude de ce processus est liée à la science cognitive, c'est-à-dire l'étude scientifique

de l'esprit humain, y compris des aspects tels que la perception, l'intuition, l'acquisition de connaissances, le raisonnement et la parole.

La science cognitive est un domaine interdisciplinaire qui combine des contributions de la linguistique, de la psychologie, de la philosophie, de l'informatique et de l'intelligence artificielle (Trask, 1997). La linguistique cognitive est donc une approche particulière pour étudier la langue qui tente d'interpréter les structures et les catégories linguistiques en termes de notre perception et de notre expérience du monde. C'est un regroupement d'approches qui se chevauchent pour étudier la langue comme un phénomène mental.

La linguistique cognitive est apparue comme une école de pensée linguistique dans les années 1970. Elle interprète la langue en termes de concepts, parfois universels, parfois spécifiques à une langue particulière. Toute linguistique, bien sûr, est cognitive. L'école de pensée au sein de la linguistique qui porte le nom de « linguistique cognitive » se caractérise par l'adhésion à trois positions centrales : Premièrement, elle nie qu'il existe une faculté linguistique autonome dans l'esprit ; deuxièmement, elle comprend la grammaire en termes de conceptualisation ; et troisièmement, elle affirme que la connaissance de la langue découle de son utilisation (Croft et William (2004 : 1).

Elle s'appuie sur des résultats empiriques de la psychologie cognitive, plutôt que sur des concepts sous-jacents, pour expliquer les processus mentaux qui décrivent l'acquisition, le stockage, la production et la compréhension de la parole et de l'écriture. Trois domaines d'étude sont identifiables en linguistique cognitive, notamment la phonologie cognitive, la sémantique cognitive, la grammaire cognitive. De nombreux linguistes, et des experts des disciplines connexes ont adopté la possibilité alternative que la métaphore est fondamentale pour la langue, la pensée et l'expérience (Gibbs et Steen, 1999 ; Lakoff et Johnson, 1999).

Dans les mots de Bednarikova (2013), la linguistique cognitive est l'une des disciplines des sciences cognitives qui traite de la description et de l'explication des structures et des processus mentaux liés à la connaissance de la langue. Elle agit comme une discipline scientifique intégrative qui tente de trouver des interconnexions entre les structures des représentations mentales, leur traitement et le substrat neuronal. Elle examine les possibilités de façonnement du processus d'apprentissage, de réception et de production de la langue, tandis que son effort fondamental est de créer une théorie complexe sur la cohésion des aspects structurels et procéduraux de la connaissance de la langue.

Evans et Green (2006) affirment que la façon la plus importante dont la linguistique cognitive diffère des autres approches de l'étude de la langue, c'est que la langue est supposée refléter certaines propriétés fondamentales et des caractéristiques de conception de l'esprit humain. En outre, la linguistique cognitive soutient que la langue est à la fois incarnée et située dans un environnement spécifique, ce qui signifie que la langue et la cognition influencent mutuellement l'une et l'autre et sont toutes deux ancrées dans les expériences et les environnements de ses utilisateurs.

Dans *The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics*, Geeraerts et Cuyckens (2007) expliquent :

Cognitive Linguistics is the study of language in its cognitive function, where cognitive refers to the crucial role of intermediate informational structures in our encounters with the world. Cognitive Linguistics is cognitive in the same way that cognitive psychology is: by assuming that our interaction with the world is mediated through informational structures in the mind. It is more specific than cognitive psychology, however, by

focusing on natural language as a means for organizing, processing, and conveying that information. Language, then, is seen as a repository of world knowledge, a structured collection of meaningful categories that help us deal with new experiences and store information about old ones.

La linguistique cognitive est l'étude de la langue dans sa fonction cognitive, où cognitive fait référence au rôle crucial des structures informationnelles intermédiaires dans nos rencontres avec le monde. La linguistique cognitive est cognitive de la même manière que la psychologie cognitive : en supposant que notre interaction avec le monde est médiatisée par des structures informationnelles dans l'esprit. Cependant, elle est plus spécifique que la psychologie cognitive, en se concentrant sur la langue naturelle comme moyen d'organiser, de traiter et de transmettre ces informations. La langue est donc considérée comme un répertoire de connaissances du monde, une collection structurée de catégories significatives qui nous aident à faire face à de nouvelles expériences et à stocker des informations sur les anciennes [notre traduction].

Théorie de la Métaphore conceptuelle

Au sein de la théorie de la linguistique cognitive est développée la théorie de la métaphore conceptuelle. Elles sont étroitement liées, partageant des objectifs et des principes similaires parce qu'elles s'appuient sur les processus cognitifs, préconisent la signification et rejettent les principes formalistes des linguistes anciens.

La théorie de la métaphore conceptuelle se concentre sur l'analyse linguistique, la recherche sur les métaphores et la structuration du langage et de nos pensées.

Les aspects de la langue étudiés incluent la signification, la métaphore, la grammaire et de nombreux autres aspects de la faculté de langue en relation avec la pensée. La métaphore et la métonymie sont deux mécanismes cognitifs de base. Ils ne sont pas uniquement des figures de style, comme ils sont considérés par de nombreuses approches traditionnelles. Plutôt, ils sont considérés comme les moyens par lesquels il est possible de « fonder nos systèmes conceptuels de manière expérientielle et de raisonner de manière créative mais contrainte » (Johnson, 1992 : 351).

En outre, la métaphore et la métonymie sont définies comme des "mappages" ou des "projections" entre des domaines conceptuels. Ces deux dispositifs cognitifs peuvent être distingués car les connexions établies entre les choses sont différentes pour chaque cas (Lakoff et Turner, 1989). Alors que dans la métaphore, le mappage est effectué entre des domaines expérientiels différents (Lakoff, 1993), dans la métonymie, le mappage a lieu dans le même domaine.

Pour plus de précision, la théorie de la métaphore conceptuelle, tout comme la théorie linguistique cognitive, est un cadre théorique qui étudie la langue en tant que phénomène cognitif. Selon cette théorie, la langue est considérée comme un système cognitif qui est étroitement lié à la perception, à l'attention, à la mémoire et à d'autres processus cognitifs. Les locuteurs utilisent la langue pour créer des représentations mentales de leur expérience du monde et pour communiquer ces représentations à d'autres personnes. « Le temps est de l'argent », est par exemple une métaphore conceptuelle qui présente la valeur économique du temps par l'expérience humaine.

Les deux théories mettent l'accent sur l'importance de la conceptualisation et de la catégorisation dans la formation du langage. Les locuteurs utilisent des concepts et des catégories pour organiser leur expérience du monde et pour créer des représentations mentales de cette expérience. Les deux théories sont particulièrement pertinentes pour l'étude des insultes, car elles permettent de comprendre comment les locuteurs utilisent la langue pour créer des représentations négatives d'autrui et pour exprimer leur mépris ou leur hostilité envers ces personnes. En utilisant les

métaphores, elles permettent de comparer et de représenter la personne visée par ce qui correspond à l'image mentale de l'agresseur.

Les principaux concepts de la théorie linguistique cognitive (TLC) qui seront utilisés dans cette étude sont :

- La conceptualisation : créations des représentations mentales des locuteurs de leur expérience du monde.
- La catégorisation : organisation des expériences des locuteurs du monde en catégories et en concepts.
- Les métaphores : processus qui permet aux locuteurs de créer des représentations mentales en utilisant des concepts et des catégories pour décrire leurs expériences ou des objets (d'où la théorie de la métaphore conceptuelle).
- Les énoncés : unités de langage qui sont utilisées pour communiquer des représentations mentales.

METHODOLOGIE DE LA COLLECTE DES DONNEES

Cette recherche est une étude qualitative et contrastive qui vise à analyser et à comparer les insultes liées à la tête en français et en yoruba. Les données utilisées dans cette recherche sont des mots et des expressions insultants (les insultes) liés à la tête dans les deux langues. Les données françaises, c'est-à-dire les expressions insultantes liées à la tête ont été obtenues de sources secondaires notamment des textes écrits en français, à partir d'internet à :

<http://www.dictionnaire.reverso.net/french-deinition/tete>; <http://www.insult.net>

<http://www.thelocal.fr/20160511/the-weirdest-ways-to-insult-someone-in-frenc>

Les données du yoruba ont été collectées à partir de sources primaires par l'observation et en écoutant la conversation de certaines catégories de locuteurs et interlocuteurs yoruba natifs. Ces sources incluent : des mères parlant à leurs enfants dans des locaux ruraux dans un état yoruba au Nigéria, des hommes âgés réprimant des jeunes, des jeunes hommes, des garçons et des filles (des élèves et des apprentis), les chauffeurs et les passagers bavardant ou se disputant entre eux. Ces participants n'étaient pas au courant que nous prenions note de ce qu'ils disaient. Ainsi, les insultes (les données) collectées ont été réalisées dans des contextes de communication naturels tels que dans les rues, les foyers, les terrains de jeux, les gares routières. Les insultes utilisées par ces catégories d'autochtones yorubas au cours de leur bavardage étaient bien écrites et sont des insultes yoruba présentées ici bas :

A. INSULTES FRANÇAISES LIÉES À LA TÊTE (collectées à travers l'internet)

- | | | |
|-----|--------------------------------------|---|
| i) | <i>Forte tête</i> | = tête, mauvaise tête, greudin |
| | <i>Grosse tête</i> | = prétentieux |
| ii) | <i>Tête de cochon/Tête de pioche</i> | = personne tête/ désagréable |
| | <i>Tête de lard/de mule</i> | = personne entêté, de mauvais caractère. |
| | <i>Tête de linotte</i> | = personne étourdie |
| | <i>Tête de nœud/de pipe</i> | = stupide, imbécile, idiot |
| | <i>Tête de bois</i> | = tête de fer, tête de lard, tête de mule, tête de pioche, personne tête, réfractaire |
| | <i>Tête de moineau jugement</i> | = quel qu'un qui manque de mémoire ou de |

Tête en l'air	= une personne rêveuse, distraite
Tête à gifles/ Tête à claques	= personne exaspérante
iii) Tête à claquer	= enfant indiscipliné
iv) Avoir la tête vide	= Ne plus pouvoir penser
Avoir la tête à l'envers	= être confuse, bouleversé, tourneboulé
Avoir la tête dans les nuages	= perdre le sens de des réalités, avoir l'esprit ailleurs, être rêveur, distrait
Perdre la tête	= s'affoler/être fou
Parle à mon cul, ma tête est malade	= Raconte ce que tu veux, je ne t'écoute pas
v) N'avoir qu'une idée en tête	= être obsédé
Ne pas avoir toute sa tête	= s'affoler/être fou
Avoir ni queue ni tête	= être absurde, incohérent

B. INSULTES LIEE A LA TETE EN YORUBA (collectées à partir de sources primaires)

i) Orí ẹ̀ ò pé	(Ta tête n'est pas complète/correcte)	« Tu es fou/folle »
ii) Orí ẹ̀ fọ	(Ta tête est casée/brisée)	« Tu es fou/folle »
Orí ẹ̀ dàrú	(Ta tête est mélangée/brisée)	« Tu es fou/folle »
Orí ẹ̀ gbáḗ	(Ta tête se heurte au sol)	« Tu es stupide »
Orí ẹ̀ bàjẹ	(Ta tête est abimée, gâté, détruite)	« Tu es stupide »
iii) Orí ẹ̀ kẹ̀ndi (kẹ̀ndi)	(Ta tête grosse (grosse))	« Ta tête est grosse »
iv) Orí ẹ̀ bí àgbọ̀n	(Ta tête est comme la noix de coco)	« Quelqu'un qui a une tête grosse et dure »
v) Olórí ñlá	(possesseur d'une grosse tête)	« Une personne à grosse tête »
Olórí gbànkò (gbanko)	(possesseur de tête dure)	« Quelqu'un qui a une tête grosse et dure »
Olórí gbọ̀ọ̀rọ	(possesseur d'une tête longue tête)	« Quelqu'un qui a une longue tête »
Olórí burúkú	(possesseur d'une mauvaise tête)	« une personne misérable »
Olórí kunkun	(possesseur de tête têtue)	« une personne têtue, obstinée »
vi) Olórí iyanrìn	(possesseur de tête de sable)	« Quelqu'un qui reste humble face aux compliments »
Olóríi gààrí	(possesseur de tête de gààrí)	« Quelqu'un qui se sent exalté quand loué »

ANALYSE DES DONNEES

Notre intention ici est d'examiner brièvement et de comparer la structure des insultes utilisées en français et en yoruba à partir des données présentées ci-dessus. Il est à prévoir cependant qu'il existe deux types de sens dans chaque énoncé, c'est-à-dire celui des mots isolés (sens du dictionnaire) et le sens contextuel. Par conséquent, les constructions telles que les phrases et les syntagmes ou locutions sont évidents. C'est probablement parce que les insultes ont plus affaires

avec la traite de tous les noms (Olumuyiwa, 2016) notamment dans les deux langues examinées (le français et le yoruba).

La forme la plus courante, en français, à partir des données ci-dessus est le syntagme nominal (SN) comme on le voit dans A(i) A(ii) et A(iii), B(iii) B(iv) B(v) et B(vi). Le SN est généralement constitué d'un groupe de mots avec un nom comme noyau (mot principal). Il contient le nom et ses qualificateurs qui sont présentés en italique dans A (i - iii), B(vi) ci-dessus.

Dans A (i et ii), où une personne est désignée comme « forte tête », « tête de cochon », etc en français et B(vi), comme « Olóri iyanrìn », « Olórii gaari » en yoruba, les qualificateurs sont utilisés de manière métaphorique. Cela illustre la position des linguistes cognitifs telle que discutée précédemment.

La comparaison (figure de style) est également utilisée en yoruba dans le syntagme nominal B(iv) « Ori ẹ *bi* àgbon » pour insulter quelqu'un « bi » (comme) est utilisé en yoruba comme marqueur de la comparaison. La même position est occupée par « comme » en français, par exemple « blanche *comme* la neige ». La comparaison est une forme d'extension de sens dans laquelle le sens d'une expression est étendu à une autre sur la base de la ressemblance (Olumuyiwa, 2016). Cette expression linguistique est fréquemment utilisée dans toutes les langues pour des comparaisons ouvertes et franches. De plus, les phrases simples sont également utilisées lorsqu'on insulte les gens. De telles phrases peuvent être négatives A (v), B (i) ; affirmatives B (ii), A (iv) et peuvent même être interrogatives, par exemple « A borí ẹ ò pé ni? » (Ta tête n'est-elle pas correcte ?) ou « Şorí ẹ pé şa? » (Ta tête est-elle correcte ?) - une façon de dire « Es-tu fou ? ». Il s'agit en réalité d'une question rhétorique, car le destinataire n'est pas censé répondre, sauf s'il est provoqué par celle-ci.

La structure du yoruba diffère de celle du français en ce qui concerne la position du déterminant et du nom. Les déterminants sont placés après les noms en yoruba. Par exemple :

Orí ẹ	« Tête + ta »	[n + adj. Poss.]
Orí ẹ ò pé	« Tête + ta + ne pas + correcte »	[n + adj. Poss.+ neg.+ adj. Qual.]

De même, les adjectifs en yoruba se trouve toujours après les noms qu'ils qualifient (voilà ce qui se voit dans B (v) et (vi) - Olóri *ńlá*, Olori *buruku* etc alors qu'en français certains adjectifs courts se placent avant le nom et les autres se placent après le nom. Également, les déterminants français se trouvent avant le nom (*Ta* tête, *un* enfant etc) par opposition à la langue yoruba où les déterminants sont toujours après les substantifs.

Les données françaises dans A(iv) et (v) et yoruba dans B(i), (ii), (iii) et (iv) sont à utiliser comme phrases. Les échantillons du yoruba mentionnés sont en forme de phrase simple. Or, celles du français sont des expressions idiomatiques

ANALYSE CONTRASTIVE

Les Similarités

Les deux langues utilisent la tête comme métaphore pour exprimer des traits de personnalité ou des défauts. Dans les deux cas, la tête est perçue comme un symbole de l'identité et de l'intelligence, et les insultes qui s'y réfèrent visent à attaquer ces aspects de la personne visée.

Les Différences

Il existe des différences notables dans la manière dont ces insultes sont construites et interprétées. En français, les insultes liées à la tête sont souvent plus directes et se concentrent sur des traits de

personnalité spécifiques, comme l'entêtement. En yoruba, au contraire, les insultes peuvent avoir une dimension morale et spirituelle, reflétant ainsi les croyances culturelles bel et bien profondes.

IMPLICATIONS CULTURELLES

Les insultes liées à la tête en français et en yoruba révèlent des différences culturelles significatives. En français, l'accent est mis sur l'individu et ses traits de personnalité, ce qui reflète une culture plus individualiste. En yoruba, les insultes peuvent impliquer des aspects collectifs ou spirituels, ce qui témoigne d'une vision du monde plus holistique.

CONSTATS ET DISCUSSION

À partir de cette étude, il est clair que tout comme il existe des mots insultants en français, il en existe également en yoruba. Les insultes peuvent prendre la forme d'un seul mot, elles peuvent prendre la forme d'une phrase avec un nom et un qualificatif, elles peuvent prendre la forme d'une phrase - affirmative, négative, interrogative. De plus, figures de style telles que la comparaison, la métaphore, etc. sont utilisées pour insulter les gens dans les deux langues : le français et le yoruba.

En général, les insultes sont présentées sous forme de phrases courtes et de phrases simples. De plus, il a été constaté que dans les données utilisées, la plupart des insultes liées à la tête en yoruba font référence à la forme, à la taille et à l'apparence physique de la tête du destinataire, mais en français, elles font référence davantage à l'état mental ou à l'état d'esprit du destinataire.

CONCLUSION

Les insultes liées à la tête en français et en yoruba présentent certaines similitudes et certaines différences. Les deux langues utilisent des métaphores, des comparaisons et des qualifications péjoratives pour exprimer la colère, la frustration ou la déception. Cependant, les insultes liées à la tête en français et en yoruba diffèrent également dans leur forme et leur contenu. Les insultes en français sont souvent plus abstraites et plus métaphoriques, tandis que les insultes en yoruba sont souvent plus concrètes et plus littérales.

En fin, nous avons bien remarqué que les insultes sont des expressions verbales ou non verbales qui ont pour but de dénigrer, de dévaloriser ou de blesser quelqu'un. Elles peuvent prendre différentes formes, telles que des mots ou des phrases péjoratives, des injures, des blasphèmes, des moqueries, etc.

Il est important donc de noter que les insultes peuvent avoir des conséquences négatives, telles que la création de conflits, la blessure des sentiments des autres et la perpétuation de préjugés. Il est donc important de les utiliser avec prudence et de les éviter lorsque possible.

Cette recherche s'est limitée aux insultes liées à la tête en français et en yoruba mais les autres partis du corps restent à exploiter non seulement en français et en yoruba, mais également dans d'autres langues. Cela enrichira de plus le domaine de la linguistique contrastive.

REFERENCES

- Akinwumi, I. (2015). « Les insultes en yoruba : une étude linguistique et culturelle ». *Revue de linguistique et de philologie africaines*, 4(1), 1-15.
- Bariki, I. (2020). *L'Injure en français et en yorouba: Inventaire et commentaires*
- Bednarikova, M. (2013). *Introduction to Cognitive Linguistics*. Trnava: FFTU.

- Croft, W. and Cruse, D. A. (2004). *Cognitive Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dumont, J. (2013). « Les insultes en français : une étude linguistique et pragmatique ». *Revue de linguistique française*, 1, 1-20.
- Evans, V. (2007). *A Glossary of Cognitive Linguistics*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Evans, V. & Green, M (2006). *Cognitive Linguistics: An Introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Fielder, J. (2007). *How to deal with Insults*. New York: The Rosen Publishing Group.
- Geeraets D. & Cuyckens H. (2007) *Introducing Cognitive Linguistics*. In: The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford University Press
- Gibbs, R. (1996). “Cognitive Linguistics in the Redwoods: The Expansion of a New Paradigm in Linguistics” in *Cognitive Linguistic Research*. Mouton De Gruyter (June)
- Johnson, M. (1992). “Philosophical Implications of Cognitive Semantics”. *Cognitive Linguistics* 3.4: 345-366.
- Juker, Andreas. (2000). “Slanders, Slurs and Insults on the Road to Canterbury: Forms of Verbal aggression to Chancers Canterbury Tales” in *Placing Middle English in Context*. Taavitsainen I, Nevalainen T, Pahta P and Rissanen, M. (eds) pps 369- 390 Berlin: Mouton de Grayter.
- Lakoff, G. and Turner, M. (1989) *More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor*. Chicago: Chicago University Press.
- Lakoff, G. (1990). “The Invariable Hypothesis. Is Abstract Reason Based on Image-schemeas?” *Cognitive Linguistics* 1.1:39-74.
- Lakoff, G. (1993) “The Contemporary Theory of Metaphor”. In: A. Ortony (ed.) *Metaphor and Thought*. Cambridge: Cambridge University Press, 202-251.
- Lakoff, G. & Johnson M. (1999). *Philosophy in the flesh*. New York: Basic Books.
- Olumuyiwa, T. (2016). “The Linguistic Appraisal of Foul Language in Selected Yoruba Video Films”. *Journal of Siberian Federal University, Humanities & Social Sciences* 2. 294-309
- Steen, G. (1999). “From linguistic to conceptual metaphor in five steps”. In R. GIBBS and G. STEEN (Eds.), *Metaphor in cognitive linguistics* (pp. 57-78). Amsterdam: Benjamins.
- Steinberg, D.D. & Sciarini, N. (2006). *An Introduction to Psycholinguistics*. Edinburg: Pearson Educational Limited
- Swann Jr., W. B. (2011). *Self and identity*. New York : Psychology Press
- Trask, R.L. (1997). *A Student’s Dictionary of Language and Linguistics*. London: Arnold

LES USUELS CONSULTÉS

Académie française. (2022). *Dictionnaire de l'Académie française*. Paris : Académie française.
Larousse. (2022). *Dictionnaire Larousse*. Paris : Larousse
Longman Dictionary of Contemporary English, (2005). England: Pearson Educational Limited
Mitterand, H. & Rey, A.(1991). *Dictionnaire des Citations du Monde Entier*. Paris :
Dictionnaires Le Robert
The New Oxford American Dictionary, second edition. Ed. Erin McKean.Oxford University
Press, 2005.Oxford Reference Online.Oxford University Press.

LES SITOWEBS CONSULTÉS

Garba, M. (2018), « L'Injure chez les Yorubas : Explication des Expressions lexicales »
https://www.researchgate.net/publication/329319913_L'INJURE_CHEZ_LES_YORUBAS_EXPLICATION_DES_EXPRESSIONS_LEXICALES
http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_linguistics
[<http://www.oxfordamericandictionary.com/entry?entry=t183.e15095>
<http://www.merriam-webster.com/thesaurus/insult>.
<http://www.dictionnaire.reverso.net/french-definition/tete>
<http://www.thelocal.fr/20160511/the-weirdest-ways-to-insult-someone-in-frenc>
<http://www.insult.net>